

Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales

Postitulo Innovación de las TIC

Profesor: Fausto Fabián Garcete

Alumna: Engelmann Yésica Jaqueline

2024

Indice

Introducción	2
Desarrollo	2
UPDF	2
Página de inicio:	2
Prueba:	3
Productos:	4
Precios:	4
Guía del Usuario:	4
Magia A+ PDF - educación:	4
PDFelement	5
Página de inicio:	5
Prueba:	5
Productos:	6
Precios:	7
Guía del Usuario:	7
Soda PDF	8
Página de inicio:	8
Prueba:	8
Precio:	9
Guía del usuario:	10
CONCLUSION	11
Bibliografía	12

Introducción

La digitalización de documentos ha transformado la forma en que interactuamos con la información, y en este contexto, las aplicaciones para gestionar archivos PDF han cobrado una relevancia crucial.

Dicho trabajo trata de analizar ciertas características (funciones, ventajas, desventajas, productos, precios, visión) de tres herramientas para la edición de archivos PDF; con la ayuda de la Inteligencia Artificial. Las cuales se pueden usar tanto online, desde el celular o desde una aplicación desde la computadora.

Desarrollo

UPDF

Página de inicio:

Prueba:

UPDF es una aplicación diseñada para visualizar, editar y convertir documentos en formato PDF en dispositivos Android. Desde el 07: 2023, UPDF AI se lanzó; dicha aplicación utiliza inteligencia artificial para proporcionar funciones para: Leer PDF/Convertir PDF/UPDF Cloud/PDF por lotes/Anotar en PDF/Organizar PDF/Comprimir PDF/UPDF AIHOT/Editar PDF/OCR PDF/Rellenar y firmar/Proteger PDF.

Suprace Software, desarrolla UPDF; su misión es desarrollar una plataforma innovadora que agilice el procesamiento de documentos y la creación de contenidos basados en documentos con el objetivo de aumentar la productividad en el trabajo y mejorar la experiencia de uso.

Los sistemas compatibles son: Windows, macOS, iOS, Android. Permite una interfaz intuitiva y fácil de usar, la cual hace que la aplicación sea accesible para los usuarios; funcionalidades básicas de edición y conversión; buen rendimiento en visualización y conversiones básicas, pero puede carecer de características avanzadas presentes en otras aplicaciones; además de una compatibilidad con múltiples formatos de archivo; adecuada para uso individual o pequeñas empresas, pero puede enfrentar limitaciones en el manejo de grandes volúmenes de documentos. Aunque la versión gratuita puede contener anuncios; algunas funciones avanzadas pueden requerir una suscripción paga; posee limitaciones en la edición avanzada de PDF.

Productos:

- ESCRITORIO: UPDF para Windows/ UPDF para Mac.
- APLICACIÓN DE MÓVIL: UPDF para iPhone/iPad/UPDF para Android.
- HERRAMIENTA EN LÍNEA: Web de IA de las UPDF.

Precios:

Guía del Usuario:

Introducción/Regístrate/Inicia sesión/Licenciar y activar/Descargar e instalar/Navegación por la barra de herramientas/Abrir PDF/Crear PDF/Ver PDF/Agregar marcador/Anotar PDF/Firmar PDF/Editar texto/Editar imagen/Agregar enlace/Agregar fondo/Agregar marca de agua IA de las FDP/Encabezado y pie de página/Organizar páginas/Recortar páginas/UPDF en la nube/Proceso por lotes/Combinar archivos por lotes/Inserto de lote/PDF de OCR/Convertir PDF/Crear y rellenar formularios/Comprimir PDF/Aplanar /PDF/Proteger /PDF/Compartir/PDF/Preferencias/Imprimir PDF

Magia A+ PDF - educación:

Elimine todos sus problemas de PDF y diríjalos a UPDF, donde puede lograr una calificación impecable de A + con la ayuda de sus completas herramientas de edición, anotación, conversión y escritura. ¡Vive un año académico excepcional con UPDF a tu lado!

PDFelement

Página de inicio:

Prueba:

PDFelement es una plataforma de edición de PDF que utiliza tecnologías de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia en la edición y gestión de documentos PDF.

Sus principales Características son: Leer PDF/ Anotar PDF/ Crear PDF/ Combinar PDF

Usuarios Personales: Convertir PDF/ Editar PDF/ Comprimir PDF/ Organizar PDF

Usuarios Profesionales: PDF Formulario/ Firmar PDF/ Proteger PDF/ Procesar PDF por Lotes/ PDF OCR/ Extraer Datos de PDF/ PDF con Inteligencia Artificial/ eSign PDF (firma electrónica legalmente)

Producida por Wondershare; su compromiso es: "Nos preocupamos, creamos, logramos".

Nos preocupamos: Nuestra dedicación a la RSC se extiende a los clientes, los empleados y el medio ambiente, haciendo hincapié en las prácticas éticas y el compromiso con la comunidad. Creamos: Aprovechando nuestra experiencia, desarrollamos soluciones tecnológicas innovadoras que abordan los desafíos sociales y ambientales. Logramos: Más allá del éxito financiero, establecemos objetivos medibles para tener un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente, parte integral de nuestra misión de RSC.

Posee una Interfaz fácil de usar, es intuitiva y amigable; posee funciones avanzadas, además de las funciones básicas; ha recibido actualizaciones y mejoras a lo largo del tiempo; es capaz de manejar grandes volúmenes de documentos y usuarios simultáneos para ser efectivo en entornos empresariales y académicos. Aunque presenta un Precio relativamente alto: Algunos usuarios consideran que es costoso en comparación con otras herramientas. Los Sistemas compatibles son: Android, macOS, Windows, iOS, y Cloud

Productos:

Escritorio: PDFelement para Windows/ PDFelement para Mac.

Aplicación Móvil: PDFelement para iPhone/iPad/ PDFelement para Android.

Cloud: Wondershare Document Cloud/ PDFelement Pro DC.

Actualización: Actualizar a PDFelement V10/Actualizar para Multiplataforma.

Precios:

The screenshot shows the PDFelement website's pricing page for educational users. At the top, there is a navigation bar with the PDFelement logo, a menu (Características, Soporte, Negocios), a 'DESCARGA GRATUITA' button, and a 'Iniciar Sesión' button. Below the navigation bar is a red banner with a 50% discount offer for Hot Day 2024. The main content area has tabs for 'Individuos', 'Equipo', 'Educación', and 'Paquetes', with 'Educación' selected. A central box titled 'DESCUENTOS EDUCATIVOS' states that teachers and students receive up to a 50% discount. Below this are two columns: 'Para Docentes/Estudiantes' and 'Para Escuelas/Instituciones'. The 'Para Docentes/Estudiantes' column lists two plans: 'PDFelement Pro para Windows (Plan Anual - 1 Usuario)' for USD 49.98 and 'PDFelement Pro para Windows (Plan Perpetuo - 1 Usuario)' for USD 69.98, both with a 50% discount tag. The 'Para Escuelas/Instituciones' column contains a form with fields for 'Nombre completo', 'Email de Negocios', 'Escuela/Institución', 'Número de usuarios', 'País / Región', and 'Selección de Productos', along with a 'Verifica el Permiso' button and a 'Política del Plan Educativo' link.

Guía del Usuario:

Cómo Empezar/ Descargar e instalar PDFelement/ Comprobar la información de la versión/Breve introducción a PDFelement/ Regístrate y elimina la marca de agua/ Teclas de acceso rápido/ Convertir PDF a imágenes/ Crear formularios rellenables automáticamente/ Organizar archivos PDF/ Editar archivos PDF/ Rellenar formulario PDF/ Anotar archivos PDF/ Crear archivos PDF/ Ver PDF/ Convertir archivos PDF/ Compartir archivos PDF/ Abrir PDF/ PDF OCR/ Proteger y firmar PDF/ Imprimir archivos PDF/ Combinar archivos PDF/ Herramientas de IA para PDF/ Vídeos tutoriales de PDFelement

Soda PDF

Página de inicio:

Prueba:

Soda PDF es otra herramienta de edición de PDF que utiliza inteligencia artificial para ofrecer funcionalidades avanzadas de edición y colaboración.

Alguna de sus funciones son: Chat PDF con IA: Lea, resuma y explique sus documentos PDF con IA./ Chat PDF con IA/ Fusionar PDF:Combine varios formatos de archivo en un solo documento PDF./ Fusionar PDF/ Comprimir PDF:Reduzca el tamaño de cualquier archivo PDF sin afectar a su calidad./ Comprimir PDF/ PDF a Word:Convierta sus archivos PDF a Word en línea con solo unos pocos clics./ PDF a Word/ Word a PDF:;Convierta dos archivos Doc a PDF en línea con facilidad!./ Word a PDF/ Convertir PDF:;Convierta archivos PDF a formato MS Office, imágenes, o viceversa, y mucho más!./ Convertir PDF/ Editar PDF:Obtenga el control absoluto sobre la edición de cualquier documento PDF./ Editar PDF/ Dividir PDF:Cree nuevos

documentos PDF a partir de un intervalo de páginas./ Dividir PDF/ PDF a Excel:Convierta archivos PDF a hojas de cálculo de Excel con solo unos clics./ PDF a Excel/ OCR:Utilice nuestra herramienta OCR en línea GRATUITA* para reconocer el texto de imágenes.

Elaborada por PDF Association busca ofrecer una plataforma impulsando el formato de documento digital del mundo en el siglo XXI y más allá; permite una amplia gama de herramientas de edición y conversión de documentos; mejora de la productividad y eficiencia en la gestión de documentos PDF.

Aunque presenta unas posibles limitaciones en la comprensión de contextos especializados o términos técnicos; presenta un costo asociado con algunas funcionalidades avanzadas.

Permite utilizarlo en:

- Desktop: Un software integral y lleno de eficientes herramientas para PDF: edite, convierta, fusione y divida archivos. Agregue su firma electrónica a contratos, rellene formularios y reconozca texto dentro de imágenes con OCR. Nuestras herramientas fáciles de usar le permiten cambiar cualquier elemento dentro de su PDF con tan solo un clic. Comparada con las de nuestros competidores, nuestra aplicación de escritorio es más sencilla y rentable.

- Online: ¿Siempre está yendo de un lugar a otro? ¿Quién no? Utilice Soda PDF Online para modificar archivos desde cualquier navegador. Soda PDF Online tiene todas las herramientas de nuestra aplicación de escritorio, sin tener que descargarlas ni instalarlas. Modifique archivos de acuerdo a sus necesidades con nuestra colección completa de herramientas para PDF desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Guarde archivos en una nube, como en OneDrive, Dropbox y Google Drive, lo que le permitirá acceder y visualizar sus archivos PDF desde cualquier lugar.

Precio:

Soda PDF	Más Popular	Soda PDF 360
360 Standard	30%	360 Business
AR\$ 6363,64	DE DESCUENTO	AR\$ 15000,00
/mes	facturado	/mes facturado
anualmente	Soda PDF 360 PRO	anualmente

		AR\$ 9469,70		
Seleccionar		AR\$ 6590,91	Seleccionar	
INCLUYE:		/mes facturado	INCLUYE:	
Ver	Proteger	anualmente	Todas	las
Crear	Lote	Seleccionar	herramientas de	
Convertir	Comentar	INCLUYE:	Professional +	
Editar	Formularios	Ver	Proteger	Consultas
Página	E-Sign & O	Crear	Lote	telefónicas con
		Converti	Comentar	nuestros expertos
			Formularios	Opciones de
		Editar	E-Sign	instalación
		Página	OCR	flexibles
				Autogestión del
				plan

Guia del usuario:

Introducción/ Descripción general del programa/ Empezar/ Herramientas básicas/ Impresión/ Ver característica/Función de conversión/Función de rellenar y firmar/Función de edición/Función de página/Función de comentarios/Función segura/Función de formularios/Función OCR/Función de firma electrónica/Función por lotes/Función de conexión/Avisos legales/Información del plugin.

CONCLUSION

En el mundo actual, la gestión de documentos en formato PDF es fundamental para una variedad de actividades, desde la educación hasta los negocios; tienen el potencial de impactar significativamente en diversos ámbitos; diferentes aplicaciones integran la inteligencia artificial para mejorar la gestión y manipulación de documentos PDF.

Cada una de estas herramientas ofrece una variedad de características y funcionalidades para satisfacer las necesidades de diferentes usuarios.

UPDF es una aplicación que permite visualizar, editar y convertir documentos PDF. Sus funciones principales incluyen visualización de PDF, edición básica (marcadores, resaltado, anotaciones) y conversión a otros formatos (Word, Excel, imágenes). También cuenta con una función de chat con asistente de IA para consultas sobre el contenido del PDF; es ideal para usuarios individuales y pequeñas empresas que necesitan funciones básicas de edición y conversión.

PDFelement IA es una plataforma de edición de documentos PDF que integra inteligencia artificial para mejorar la eficiencia en la gestión y manipulación de archivos PDF. Es más adecuado para entornos empresariales y académicos que requieren funciones avanzadas y soporte continuo; puede ser utilizado por profesionales que necesitan editar y colaborar en documentos PDF en entornos empresariales, por estudiantes y educadores para la creación y edición de materiales educativos, o por profesionales de la salud para la gestión de historiales médicos y documentos clínicos.

Por otro lado, Soda PDF IA es una plataforma, se destaca por su amplia gama de herramientas de edición y colaboración, así como por su facilidad de uso. La elección entre estas herramientas dependerá de las necesidades específicas del usuario y su presupuesto disponible.

Bibliografía

- [UPDF: un editor, convertidor, anotador y lector de PDF integrado en IA](#)
- [Solución fácil de PDF para crear, convertir y editar PDF - PDFelement \(wondershare.net\)](#)
- [Chat PDF con IA, una herramienta para leer, resumir y explicar un documento PDF \(sodapdf.com\)](#)